

Э Л Е К Т Р О Н И К А , Ф О Т О Н И К А , П Р И Б О Р О С Т Р О Е Н И Е И С В Я З Ъ

EDN FJGJVO
УДК 621.354.76

DOI 10.5281/zenodo.10974545

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТЕННЫ НА КОРПУСЕ САМОЛЕТА

© 2024 *Игнатъев Н.О., Курушин А.А.*

Используя асимптотические методы расчета поля в пространстве (методы геометрической и физической оптики), моделируются излучающие системы на корпусе самолета. Для расчета диаграммы сканирования фазированной антенной решетки (ФАР) используется программа «Savant», входящая в комплекс HFSS ANSYS. Это позволяет выявить появление ложных целей и слепых зон ФАР, смонтированной на самолете. Расчеты эффективной площади рассеяния (моностатического и бистатического RCS) показывают скрытность самолета при облучении его системами ПВО.

Ключевые слова: HFSS ANSYS, Savant, методы геометрической и физической оптики, фазированная антенная решетка, диаграмма сканирования, ложные цели, слепые зоны, дистанционно пилотируемый летательный аппарат ДПЛА.

Введение. Расчет диаграммы направленности (ДН) антенны, установленной на корпусе самолета, можно выполнить, используя асимптотические методы расчета физической и геометрической оптики [1-4]. С помощью ассистента «Savant» программы HFSS ANSYS [1] возможно рассчитать характеристики (диаграмму сканирования, слепые углы, ложные цели) антенной решетки, стоящей на самолете. Метод SBR (Shooting and Bouncing Rays) используемый в Savant, позволяет решать задачи рассеяния для антенн, расположенных на объектах, составляющих тысячи длин волн т.е. тех задач, решение которых проблематично, используя метод конечных элементов [2]. Чтобы рассчитать диаграмму направленности ФАР, стоящей в выбранной точке самолета, в этом методе рассчитываются все лучи, идущие от антенны к рассеивающей геометрии [3], таким образом, определяя, какие поверхности непосредственно освещены.

Запущенные геометрические лучи, возбужденные антенной, представляют собой расходящиеся объемно-лучевые трубки, которые "окрашивают" токи на поверхности платформы в соответствии с граничными условиями. Эти токи в свою очередь излучают поля в дальнюю зону, а также формируют ближнее поле в точках наблюдения, или воздействуют на антенну R_x для создания вклада поля рассеяния. Далее из точек, в которых лучи падают на поверхности, формируется набор отраженных лучей (рис. 1).

Алгоритм SBR, реализованный в Savant, интегрирует возбуждение токов от всех прочерченных лучей на основании выражения [1]:

$$\bar{E}_S(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{S'} dS' \left[(\hat{n}' \cdot \bar{E}) \nabla' \frac{e^{-jkR}}{R} + (\hat{n}' \times \bar{E}) \times \nabla' \frac{e^{-jkR}}{R} - j\omega\mu_0 (\hat{n}' \times \bar{H}) \frac{e^{-jkR}}{R} \right], \quad (1)$$

где \bar{E}_s - рассеянное электрическое поле в точке наблюдения, S' - область действия лучей в точках падения на поверхность, E и H - суммарные электрические и магнитные поля на поверхности при воздействии падающего и отраженного лучей, \hat{n}' - нормаль к поверхности, \bar{r} - положение вектора направления луча к точке наблюдения, R - расстояние от источника до точки наблюдения, а μ_0 - магнитная проницаемость в свободном пространстве.

Рис. 1. Ход лучей у самолета под действием отражения от корпуса

Выражение (1) используется в Savant для вычисления вклада рассеянного поля в любой точке наблюдения. Для углов наблюдения в дальнем поле, функция Грина $\frac{e^{-jkR}}{R}$ в ур. (1) заменяется фазовым коэффициентом, зависящим от выбранной точки отсчета фазы.

Если в анализируемой структуре имеется приемная антенна R_x , то комплексная амплитуда приемного сигнала равна:

$$b = \frac{j\lambda}{\sqrt{4\pi\eta_0}} \bar{E} \cdot \bar{d}_{R_x}$$

где d_{R_x} - вектор направленности дальнего поля антенны R_x , E - падающее или рассеянное электрическое поле в точке антенны R_x , η_0 - импеданс свободного пространства.

Рассеянное поле вычисляется отдельно на каждом сегменте антенны R_x , а векторные продукты тока затем когерентно суммируются. Источники тока представляют антенну как излучатель, а также они служат для характеристики антенны R_x в качестве приемника в соответствии с теоремой взаимности, и этот факт используется для определения комплексной амплитуды приемного сигнала для антенны R_x . Таким образом, Savant может решать задачи электромагнитной совместимости.

Расчет ДН антенны, установленной на корпусе самолета. Важной задачей установки антенн на самолет является функционирование радиолокационной и связной аппаратуры. Это необходимо для своевременной передачи информации и обнаружения потенциального противника. Для знания точных характеристик антенны, необходимо исследовать влияние корпуса самолета (рис. 2) на характеристики ДН антенны, установленной на нём. Самолет представляет собой сложную фигуру, размерами много больше длины волны.

Рис. 2. Модель самолета в программе SAVANT

Самолет на рис. 2 состоит из главного корпуса; двигателя с винтом, кабины, каждый из своего материала. Модель самолета, созданная в программах Auto Cad, записывается в файле с расширением *.facet и состоит из площадок (фасок), покрывающих поверхность самолета.

Для расчета и получения ДН импортируемой антенны с учетом отражения от корпуса, задается сектор углов, в направлениях по которым рассчитывается поле в дальней зоне. Если выполняется анализ ДН ФАР работающей в режиме передачи, то устанавливаем возбуждение антенной T_x (рис. 2). При решении задачи электромагнитной совместимости множества антенн на самолете, в Savant выбираются каналы связи между отдельными антенными системами. В методологию расчета входят задание плотности лучей, максимального числа учитываемых отражений от поверхностей, а также учет ползущих волн (CreepingWaves).

В результате расчета в программе Savant, в окне модели получаем трехмерную ДН (рис. 3), значительно отличающую от ДН ФАР без учета корпуса самолета.

Рис. 3. Трехмерная диаграмма направленности ФАР на самолете

Этот трехмерный график можно перевести на две плоскости: прямоугольную систему координат и полярную систему координат (рис. 4).

Рис. 4. Представление ДН на прямоугольной и в полярной системе координат

На рис. 4 показывается сечение ДН в азимутальной плоскости. Сечения ДН в меридиональной плоскости (по углу места) показывается на рис. 5. Рассчитанные сечения ДН в меридиональной плоскости (угол места) показывают, как антенная решетка излучает в вертикальном сечении.

Рис. 5. Характеристики ДН в меридиональной плоскости

Для верификации результатов расчета, возможно удаление корпуса самолета и получения ДН антенной решеткой в свободном пространстве, которая должна совпадать с ранее рассчитанной ДН антенны (рис. 6).

Рис. 6. Характеристики ФАР без самолета в азимутальной плоскости

Главной целью расчета фазированных антенных решеток (ФАР) является расчет её диаграммы сканирования, показывающей, как изменяется положение главного и боковых лепестков при сканировании в пространстве. ФАР может моделироваться в единой конструкции, а также используя условие периодичности. Сравнения этих случаев позволяет численно оценить вклад отдельных элементов антенной решетки, и учесть краевые эффекты, т.е. оценить вклад элементов антенной решетки, расположенных на краю (рис. 7).

Рис. 7. Диаграмма сканирования сечения ДН антенной решетки из 10 элементов при $\theta=0^\circ, 10^\circ, 20^\circ, 30^\circ, \dots, 90^\circ$

В результате анализа работы ФАР при различных фазах возбуждения элементов получаем диаграммы сканирования, которые показывают зависимости положения главного лепестка и боковых лепестков. При электронном сканировании ФАР. Анализ диаграммы сканирования позволяет получить данные о слепых углах, слепых зонах и ложных целях, которые могут возникнуть на экране радиолокатора, а также оптимизировать размеры ФАР так, чтобы исключить эти недостатки, влияющие на работу радиосистемы.

Сканирование главного луча антенной решетки выполняется, изменяя разность фаз между соседними элементами антенной решетки [2]. Одновременно с направлением главного лепестка, меняется положение и уровни боковых лепестков. Зависимости характеристик ДН (ширина угла, максимальный КНД, уровень боковых лепестков) от направления главного луча – это и есть диаграммы сканирования. Рассмотрим эквидистантную ФАР [2]. Разность фаз возбуждения соседних элементов ФАР зависит от расстояния между ними d и от длины волны λ . Угол сканирования θ связан с углом Φ следующим образом:

$$\Phi = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta. \quad (2)$$

При часто встречающемся выборе $d = \lambda/2$ получаем:

$$\Phi = 180 \cdot \sin \theta.$$

Для антенны, состоящей из 10 линейно расположенных антенн Вивальди диаграмма сканирования приведена на рис. 7. Она показывает, как меняется сечение ДН при сканировании главного луча в пространстве. На рис. 8 показывается ближнее поле в сечении антенной решетки, возбуждаемое при разности фаз $\Phi=45^\circ$, чтобы получить направление $\theta = 15^\circ$.

Рис. 8. Ближнее поле в сечении антенной решетки из 10 элементов

Если элементов антенной решетки 100 и более, и краевых элементов ФАР значительно меньше, чем внутренних элементов, то в этом случае удобно применить периодические граничные условия Master-Slave, и моделировать только один элемент ФАР, и использовать, таким образом, эквидистантное построение решетки. Канал Флоке, охваченный периодическими граничными условиями, и имеющий два порта Флоке, выполняет такую же функцию.

Диаграмма направленности антенной решетки $E_{array}(\phi, \theta)$ рассчитывается как произведение диаграммы направленности элемента антенной решетки $E_{element}(\phi, \theta)$ и множителя направленности решетки, состоящей из N идентичных излучателей, по формуле:

$$E_{array}(\phi, \theta) = AF(\phi, \theta)E_{element}(\phi, \theta), \quad (3)$$

где $AF(\phi, \theta)$ множитель направленности антенной решетки и рассчитывается по формуле

$$AF(\phi, \theta) = \sum_{n=1}^N W_n e^{jk r_n \hat{r}}, \quad (4)$$

в которой:

(ϕ, θ) - переменные сферической системы координат (углы);

W_n - комплексный весовой коэффициент (амплитуда поля возбуждения), относящийся к элементу n ;

j - мнимая единица;

$k = 2\pi / \lambda$ - постоянная распространения, λ - длина волны;

r_n - вектор расположения n -го элемента, с координатами $\langle x_n, y_n, z_n \rangle$;

\hat{r} - единичный вектор (вектор направления) с координатами $\langle \sin \theta_0 \cos \phi_0, \sin \theta_0 \sin \phi_0, \cos \theta_0 \rangle$.

Комплексные коэффициенты W_n в (4) могут быть записаны в терминах амплитуды поля возбуждения A_n и фазы возбуждения элементов ФАР ψ_n как:

$$W_n = A_n e^{j\psi_n}.$$

Чтобы установить отклонение луча в заданное направление (φ_0, θ_0) , фазы возбуждения элементов устанавливаются как:

$$\psi_n = -kr_n \cdot \hat{r}_0.$$

Если элементы ФАР установлены в ряд вдоль оси x , то координаты единичного вектора $\hat{r}_0 = \langle \sin \theta_0 \cos \phi_0, \sin \theta_0 \sin \phi_0, \cos \theta_0 \rangle$ используются для получения выражения (2), а угол ψ становится равным Φ . Изменение угла сканирования (ϕ_0, θ_0) приводит к изменению величины AF в (3) в каждом направлении главного луча ФАР.

Для решетки с регулярной структурой, фаза угла сканирования может быть записана также в терминах разницы сдвига фаз сигнала возбуждения Φ между соседними антенными элементами. Величина Φ либо устанавливается равной разности фаз между границами Master и Slave, задаваемого пользователем, либо рассчитываемого по (3) (рис. 9).

Рис. 9. Антенная решетка, состоящая из 10 расположенных антенн

Создание ФАР в Savant собственными средствами. Для создания и анализа антенной решетки собственными средствами Savant, нужно рассчитать ДН элемента ФАР в 3D HFSS и затем экспортировать в сцену в виде файла ДН. Эта ДН видна на рис. 9. Далее в диалоге Antenna Array Properties (рис. 10) вводится структура антенной решетки (ориентация, расстояние между элементами, количество элементов ФАР). На рис. 10 показаны 10 антенн, расставленных вдоль оси X на расстоянии 30 мм. Размеры отдельных возбуждателей и параметры просмотра можно изменить в диалоге (рис. 10). В разделе Aperture Taper можно установить линейное, косинусное или треугольное распределение возбуждения элементов ФАР.

Рис. 10. Выбор геометрических характеристик ФАР, создаваемой в SAVANT собственными средствами

Выполнив моделирование методом SBR, можно вывести на график сечения ДН, изменяя фазы возбуждения отдельных элементов. На рис. 11 показаны на одном графике сечение одного элемента антенной решетки, рассчитанной в 3D HFSS, и сечение ДН ФАР, созданной в Savant собственными средствами и установленная на самолете.

Ценным является сравнение ДН антенной решетки, рассчитанной в 3D HFSS, сечение ДН антенной решетки, рассчитанной в Savant. На график (рис. 11) нанесена также ДН одного элемента ФАР.

Рис. 11. Сравнение сечений ДН для ФАР, стоящей на корпусе самолета, в свободном пространстве, а также отдельного элемента антенной решетки

При расчете диаграммы сканирования важным является расчет уровня боковых лепестков и изменения коэффициента отражения в сечении каждой антенны от угла сканирования главного луча (рис. 12). Расчеты показывают, что постановке антенны на корпус самолета основными отражающими элементами будут крылья, вентиляторы, хвост и в меньшей степени, нос самолета. Заметим, что при таком расположении антенны мы наблюдаем переотражение практически от каждого узла самолета, и это сказывается на качестве принимаемого сигнала. Из характеристик рис. 12, полученных в Savant, видно, как изменяется ДН антенны, стоящей на самолете, при сканировании главного лепестка в пространстве. Можно вывести зависимость характеристики главного луча (его уровень и ширину), а также уровни боковых лепестков при изменении положения главного лепестка от 0 до 90°.

Рис. 12. Диаграмма сканирования ФАР, стоящей на корпусе самолета

Корпус самолета и его положение пространстве также влияет на обнаружение его системами ПВО. Схемы радиолокации, производящей сканирование воздушного пространства показаны на рис. 13.

Рис. 13. Схемы радиолокации

а) однопозиционная радиолокационная станция (РЛС) (расчет моностатического ЭПР)

б) двухпозиционная РЛС (расчет бистатического ЭПР)

Для расчета мощности сигнала, отраженного от цели, используется основное уравнение радиолокации [6-7], в которое входит эффективная площадь рассеяния ЭПР, являющаяся показателем радиолокационной заметности цели. Несмотря на то, что показатель ЭПР имеет размерность m^2 , он не является геометрической площадью, а является энергетической характеристикой, то есть представляет собой коэффициент, который учитывает отражающие свойства цели и зависит от пространственной конфигурации цели, электрических свойств её материала и линейных размеров.

В радиолокационных задачах распознавания и классификации целей обычно пользуются радиолокационным портретом воздушной цели (так называемой сигнатурой), который связан с геометрическими и физическими свойствами цели.

Параметры RCS и ЭПР связаны выражением $RCS = \frac{\sigma}{\lambda^2}$, где λ – длина волны в свободном пространстве, σ – ЭПР в м², RCS – радиолокационная площадь сечения, которую иногда называют радиолокационным коэффициентом отражения. Этот параметр используется для оценки возможности обнаружения объекта (цели) с помощью радиолокатора.

В случае расчета моностатического RCS, передающая антенна, облучающая исследуемый объект и приемная антенна, принимающая отраженные от него волны находятся в одном месте (рис. 13а). И их координаты меняются одновременно. При расчете бистатического RCS приёмная и передающая антенны находятся в разных точках, при этом приёмная антенна стоит фиксировано, т.е. в одном месте (рис. 13б).

ЭПР определяется через напряженность электрического поля падающей на объект волны E_{nad} в месте расположения объекта и напряженность поля волны отраженной объектом в направлении расположения приемной антенны E_{omp} в месте расположения приемной антенны, $\sigma = 4\pi r^2 |E_{omp}|^2 / |E_{nad}|^2$, где r – расстояние от объекта до приемной антенны. Хотя в формулу для ЭПР входит расстояние r , значение ЭПР не зависит от расстояния до цели. ЭПР зависит только от геометрии и покрытия облучаемого объекта. ЭПР самолета (или ДПЛА [8]) рассчитаем, используя метод интегральных уравнений, реализованный в HFSS.

Результаты теоретического расчёта ЭПР простых тел (сферы и прямоугольной пластины) [6] и расчёта с применением HFSS ANSYS совпадают с допустимой долей погрешности, обусловленной особенностями программы (в частности величиной разбиения сетки). Таким образом, можно сделать вывод, что выбранная программа удовлетворяет требованиям проведения качественного анализа ЭПР тел разной геометрической формы.

Расчет характеристики дальнего поля в виде моностатического ЭПР приведем на рис. 14. Для обнаружения ДПЛА летящего на цель выполним расчет моностатического ЭПР. Его зависимости от угла падения плоской волны для ДПЛА, меньше реального размера на множитель Scale, приведены на рис. 14.

Рис. 14. Моностатический ЭПР в азимутальной плоскости

Учитывая линейный характер изменения ЭПР при увеличении размеров ДПЛА (при котором Scale меняется от 0.05 до 1), и проведя серию расчетов, получим для реального размера самолета значение ЭПР со стороны носа самолета, равной 0.4 м^2 , а со стороны корпуса 40 м^2 .

При таком расчете поверхность ДПЛА была разбита на 8040 треугольников (рис. 14), и это показывает, что характеристики обнаружения малогабаритных и средней величины ДПЛА можно рассчитать на персональных компьютерах. На основании этих значений можно определить требуемую чувствительность приемника, излучающую мощность передатчика радиолокационной станции и КНД антенны.

Выводы. Внедрение численных методов проектирования в инженерное исследование и проектирование открывает широкие возможности как в плане физической наглядности результатов расчета, так и учета явлений, которые не поддаются простому объяснению. Например, в случае расчета ФАР имеется возможность учесть взаимную связь между всеми излучателями и рассчитать слепые углы, при которых резко падает усиление антенны из-за связи антенн.

Программа Savant обладает широкими возможностями для учета поглощения покрытий ДПЛА, для задания самых разнообразных материалов и многослойных покрытий. Применение программы HFSS, обладающей мощной подпрограммой с реализованными асимптотическими методами расчета, позволяет решить эти важные научные и технические задачи.

В настоящее время большинство сложных научных СВЧ и антенных задач можно решить только численными методами. К ним относятся задачи электромагнитной совместимости, проектирование сверхмалых антенн, проектирование систем радиоидентификации, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, антенных решеток, решение задач распространения радиоволн в сложной искривленной среде, в шахтах, в проектировании охранных систем.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят доктора технических наук, профессора **Когана Бориса Лазаревича** и доктора технических наук, профессора **Банкова Сергея Евгеньевича** за помощь в работе.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Блог: ANSYS Savant [Электронный ресурс] / CAECLUB : [Сайт]. – URL: <https://caeclub.ru/publications/ansys-savant> (дата обращения 22.10.2023).
2. Марков, Г. Т. Антенны / Г. Т. Марков, Д. М. Сазонов. – М.: Энергия, 1975. – 528 с.
3. Боровиков, В. А. Геометрическая теория дифракции / В. А. Боровиков, Б. Е. Кинбер. – М.: Связь, 1978. – 248 с.
4. Грибанов, А. Н. Асимптотические методы электродинамики в ANSYS HFSS / А. Н. Грибанов, И. А. Кузнецов, А. А. Курушин. – М.: САМ Полиграфист, 2019. – 340 с.
5. Уфимцев, П. Я. Метод краевых волн в физической теории дифракции / П. Я. Уфимцев. – М.: Советское радио, 1962. – 237 с.
6. Белоцерковский, Г. Б. Основы радиолокации и радиолокационные устройства / Г. Б. Белоцерковский. – М.: Советское радио, 1975. – 336 с.
7. Бакулев, П. А. Радиолокационные системы: учебник для вузов / П. А. Бакулев. – М.: Радиотехника, 2004. – 320 с.
8. Чистяков, Н. В. Главный конструктор ДПЛА / Н. В. Чистяков. – М.: САМ Полиграфист, 2017. – 270 с.

Поступила в редакцию 10.01.2024 г., рекомендована к печати 30.01.2024 г.

SIMULATION ANTENNA ARRAY ON AIRPLANE

Ignatev N.O., Kurushin A.A.

Using asymptotic methods for calculating Antenna Array (using geometric and physical optics), radiating systems on the aircraft body are modeled. The program "Savant", which is part of the HFSS ANSYS, is used to calculate the scan diagram of the phased array antenna. This allows to identify the appearance of false targets and blind corners of headlights standing on an airplane. The calculation of the effective scattering area (monostatic and bistatic RCS) shows the stealth of the airplane when it exposed by Radio defense systems.

Keywords: HFSS ANSYS program, SAVANT, geometric and physical optics methods, phased array antenna, scanning diagram, false targets in radar, blind spots of radar, remote piloted aircraft.

Игнатъев Никита Олегович

студент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: nikita-ignatiev@mail.ru

Ignatev Nikita Olegovich

Student of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.

Курушин Александр Александрович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры радиотехнических приборов и антенных систем ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: kurushin@mail.ru

Kurushin Aleksandr Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor at Department of Radio Technical Devices and Antenna Systems of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.